

BADIIY GIMNASTIKADA QOMATNING TO‘G‘RI RIVOJLANISHI

Yusupova Mashhura

BG 51-22 guruh talabasi, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O‘zbekiston, Chirchiq sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558636>

Annotatsiya. *Ishda badiiy gimnastikada qaddi-qomatning to‘g‘ri rivojlanishi masalasiga nazariy yondashilgan. Badiiy gimnastikada sportchi qizlarning harakatlari nafaqat texnik jihatdan mukammal, qaddi-qomat shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar – jismoniy tayyorgarlik, yosh xususiyatlari, psixologik holat, pedagogik ta’sir va muhit omillari tahlil etilgan.*

Kalit so‘zlar: *Badiiy gimnastika, qaddi-qomat, jismoniy rivojlanish, estetik tayyorgarlik, mashqlar metodikasi, yosh xususiyatlari, mushaklar tonusi, qomatni shakllantirish, ritmik harakatlar, muvozanat, sport pedagogikasi.*

Аннотация. *В данной работе теоретически рассмотрен вопрос правильного формирования осанки в художественной гимнастике. Движения гимнасток в художественной гимнастике должны быть не только технически совершенными, но и способствовать формированию правильной осанки. Проанализированы такие факторы, как физическая подготовка, возрастные особенности, психологическое состояние, педагогическое воздействие и влияние окружающей среды.*

Ключевые слова: *художественная гимнастика, осанка, физическое развитие, эстетическая подготовка, методика упражнений, возрастные особенности, мышечный тонус, формирование осанки, ритмичные движения, равновесие, спортивная педагогика.*

Annotation. *This paper theoretically examines the issue of proper posture development in rhythmic gymnastics. The movements of gymnasts in rhythmic gymnastics should be not only technically perfect but also contribute to the formation of correct posture. Factors such as physical fitness, age characteristics, psychological state, pedagogical influence, and environmental factors are analyzed.*

Key words: *rhythmic gymnastics, posture, physical development, aesthetic training, exercise methodology, age characteristics, muscle tone, posture formation, rhythmic movements, balance, sports pedagogy.*

Kirish. Badiiy gimnastika — nafaqat jismoniy faollik turi, balki san’at, musiqa, ritm va harakat uyg‘unligini o‘z ichiga olgan o‘ziga xos sport yo‘nalishidir. Unda sportchi qizlar nafaqat yugurish, sakrash, chidamlilik kabi umumjismoniy qobiliyatlarni namoyon etadilar, balki harakat orqali estetik obraz yaratadilar, musiqiy hissiyotni ifoda etadilar va sahnaviy tayyorgarlikni ham namoyon qiladilar. Shu bois, badiiy gimnastika mashg‘ulotlarida har bir detal – qo‘l-qo‘l harakati, yurish uslubi, yuz ifodasi va albatta, qomat alohida ahamiyat kasb etadi.

Qomat — insonning tashqi ko‘rinishi, harakatlar uyg‘unligi va ichki intizomini aks ettiruvchi muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. U nafaqat anatomik to‘g‘rilikni, balki estetik go‘zallikni, texnika mukammalligini va jismoniy barqarorlikni ta’minlaydi. Badiiy gimnastikada qomatning to‘g‘ri shakllanishi nafaqat musobaqadagi natijalarga, balki sportchi

qizlarning umumiy jismoniy rivojlanishi, sog'lom hayot tarzi va saxnadagi ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, yosh gimnastikachilarda qomatni to'g'ri shakllantirish mashg'ulotlarning ilk bosqichlaridan boshlab tizimli va maqsadli ravishda amalga oshirilishi zarur. Chunki bola organizmi o'sish va shakllanish jarayonida bo'lgani uchun bu davrda noto'g'ri yurish, og'ishish yoki harakatlarning xato bajarilishi kelgusida qomat nuqsonlariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, qomatdagi muvozanat va estetika sportchida saxnaviy his, ichki intizom, o'zini namoyon qilish qobiliyati kabi omillarning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ishda qomatning mohiyati, uning shakllanishida ta'sir etuvchi omillar, yosh xususiyatlari, metodik yondashuvlar hamda zamonaviy gimnastikada qomatni to'g'ri rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar tahlil qilinadi. Bu orqali nafaqat ilmiy-nazariy jihatlar, balki amaliy foydasi yuqori bo'lgan metodik asoslar ochib beriladi.

Ishda ko'rilgan masalalar va ularning muhokamasi. 1. Qomat va uning ahamiyati Qomat (osanka) - inson tanasining to'g'ri va muvozanatlashgan holatda bo'lishi, yurishda, turishda, o'tirishda va harakatda go'zal va to'g'ri holatda saqlanishi hisoblanadi. Badiiy gimnastikada qomat orqali nafosat, ritm, emotsional holat va saxnadagi obrazni namoyon qilish mumkin.

To'g'ri qomat:

- tananing simmetriyasini ta'minlaydi;
- nafas olish va qon aylanish tizimlarining samarali ishlashini rag'batlantiradi;
- ichki organlarning to'g'ri joylashishini ta'minlaydi;
- estetik ko'rinish yaratadi.

2. Badiiy gimnastikada qomat rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar

- Jismoniy tayyorgarlik darajasi — mushaklar tonusi, og'irlik markazining nazorati, bel va yelka mushaklarining holati.
- Yosh fiziologiyasi — 6–12 yosh davrida suyak-muskuil tizimi faol rivojlanadi, bu davrda to'g'ri mashqlar orqali qomatni mustahkamlash mumkin.
- Pedagogik yondashuv — trenerning individual metodikasi, nazorat va isloh qilish orqali sportchida harakat madaniyati shakllanadi.
- Musiqa va ritm — musiqali harakatlar tana holatini uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

3. Qomatni to'g'ri shakllantirishdagi mashg'ulotlar tizimi

Qomatni to'g'ri rivojlantirish maqsadida mashg'ulotlar turli bosqichlarga bo'linadi:

Boshlang'ich bosqich (6–8 yosh)

- Oson statik va dinamik holatlar;
- To'g'ri turish, yurish, o'tirish mashqlari;
- Muhit bilan tanishish, tana hissiyotini shakllantirish.

O'rta bosqich (9–12 yosh)

- Qiyinlashgan harakatlar va elementlar;
- Bel, yelka va orqa mushaklarini mustahkamlash;
- Kompleks muvozanat va ritmik mashqlar.

Yuqori bosqich (13 yosh va yuqori)

- Badiiy obrazli harakatlar orqali qomatni mukammallashtirish;
- Ijodiy mashqlar, saxnadagi chiqishlar;
- Texnik va estetik yetuklik.

4. Qomat buzilishlarining oldini olish

Qomat shaklidagi o'zgarishlar:

- skolioz (qiyash qomat);
- lordoz (orqa tomon egilish);
- kifoz (qiyalangan bel).

Bunday holatlarni oldini olish uchun:

- doimiy tibbiy nazorat;
- maxsus islohiy gimnastika mashqlari;
- mashg‘ulotda to‘g‘ri o‘tirish va turishga e‘tibor berish;
- zamonaviy usullar – oyna (zerkalo), video tahlil, trenajorlardan foydalanish.

Xulosa. Qomat — inson tashqi ko‘rinishi, harakatlar estetikasi va sog‘lom jismoniy holatini ifoda etuvchi muhim biomexanik va psixestetik ko‘rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa, badiiy gimnastika kabi san‘at va sportni uyg‘unlashtirgan yo‘nalishda qomatning to‘g‘ri shakllanishi sportchi qizlarning umumiy imidji, harakatlar mukammalligi va musobaqalardagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

Qomatni to‘g‘ri rivojlantirishda kompleks yondashuv — jismoniy tayyorgarlik, psixologik muhit, individual mashqlar tizimi va yoshga mos metodik asoslar katta ahamiyat kasb etadi. Mashg‘ulotlarda nafaqat umumjismoniy mashqlar, balki maxsus korreksion gimnastika, muvozanatni shakllantiruvchi mashqlar va musiqali harakatlarning uyg‘unlashgan tizimi qo‘llanilishi maqsadga muvofiq.

Badiiy gimnastikada qomat shakllanishi uzluksiz, izchil va pedagogik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan mashg‘ulotlar orqali amalga oshirilishi lozim. Erta yoshdagi sportchi qizlarda qomatdagi egriliklarning oldini olish, tananing barcha qismida muvozanatli rivojlanishni ta‘minlash hamda harakatlarning estetik ifodasini shakllantirish — zamonaviy gimnastika metodikasining muhim vazifalaridandir.

Shuningdek, trenerlar va murabbiylar tomonidan qomat bilan bog‘liq muammolarni erta aniqlash, har bir sportchiga individual yondashuv asosida mashqlar berish, ayniqsa, fiziologik o‘shish davrlarida korreksion yondashuvni joriy qilish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, badiiy gimnastikada qomatning to‘g‘ri rivojlanishi nafaqat sport natijalariga, balki insonning umumiy estetik ko‘rinishi, saxnadagi ijodiy qobiliyati va sog‘lom hayot tarziga olib boruvchi asosiy poydevor hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda to‘plangan nazariy bilimlar va amaliy uslublar gimnastika sohasidagi pedagogik ish tajribasini yanada boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eshtayev A., Xasanova T., Karabayeva M. Badiiy gimnastikada buyumsiz mashqlarni o‘rgatish usuli. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
2. Hamrayeva O.U., Umarov X.X. 6–8 yoshli badiiy gimnastikachi qizlar bilan mashg‘ulotlarni tashkil etish. – Toshkent: O‘ZDJTSU, 2016.
3. Ikromov I.I. Badiiy gimnastikada qomat va harakatni uyg‘unlashtirish usullari. – Toshkent. 2023.
4. Usmonova N.M. Gimnastika nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: TDUI nashriyoti, 2020.
5. Abdullayeva Z. Yosh sportchilarda estetik ko‘nikmalarni rivojlantirish yo‘llari. – O‘zbekiston jismoniy tarbiya va sport ilmiy jurnali, 2022.